

Formalice su negocio en Colombia de forma ágil y simple

Desde su casa u oficina

La Ventanilla Única de inversión es una plataforma digital que le permite realizar todos los procesos y trámites requeridos por las empresas para instalarse formalmente, operar y funcionar en Colombia.

Inicie sesión o cree su cuenta

VUI VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIÓN COLOMBIA

Servicios al Inversionista

Trámites ante Zonas francas ahora en menos tiempo

Desde ahora, a través de nuestro portal podrás acceder a los trámites y servicios del Modelo simplificado de Zonas Francas, en menos tiempo y ajustado a su necesidad puntual como inversionista

⏸ Pausar

Sectores

Ventajas de invertir en el sector agroindustrial

Incentivos para la inversión en el sector manufacturero

Por qué invertir en el sector energético colombiano

Trámites más consultados

Proceso para **Compra de Inmuebles**

Realiza los trámites para adquirir una propiedad

Ver más

Permiso de **Apertura de empresa**

Realiza los trámites para aperturar tu negocio e iniciar operaciones

Ver más

Permiso de **Construcción**

Tramita los permisos para la construcción de tu inmueble de tipo comercial

Ver más

Permiso de **Apertura y Construcción**

Obtén desde los permisos de construcción de tu local comercial hasta la apertura de tu negocio para iniciar operaciones

Ver más

en
forma
y simple

na digital
nites
nalmente,

VUI VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIÓN COLOMBIA

Servicios al Inversionista

Trámites ante Zonas francas ahora en menos tiempo

Desde ahora, a través de nuestro portal podrás acceder a los trámites y servicios del Modelo simplificado de Zonas Francas, en menos tiempo y ajustado a su necesidad puntual como inversionista

⏪ Pausar

Sectores

Ventajas de invertir en el sector agroindustrial

Incentivos para la inversión en el sector manufacturero

Por qué invertir en el sector energético colombiano

Trámites más consultados

Proceso para **Compra de Inmuebles**

Realiza los trámites para adquirir una propiedad

Ver más

Permiso de **Apertura de empresa**

Realiza los trámites para aperturar tu negocio e iniciar operaciones

Ver más

Permiso de **Construcción**

Tramita los permisos para la construcción de tu inmueble de tipo comercial

Ver más

Permiso de **Apertura y Construcción**

Obtén desde los permisos de construcción de tu local comercial hasta la apertura de tu negocio para iniciar operaciones

Ver más

El progreso es de todos

Mincomercio

PROCOLOMBIA EXPORACIONES TURISMO INVERSION MARCA PAÍS

Confecámaras Red de Cámaras de Comercio

Sobre la VUI

Ventanilla Única para el Inversionista global

Un portal para:

Facilitar al inversionista global, en sectores de eficiencia, el cumplimiento de requisitos y procedimientos para establecerse y operar en Colombia, reduciendo costos y tiempos.

Fácil, rápido y seguro

¿Qué es la Ventanilla Única de Inversión - VUI?

La Ventanilla Única de Inversión (VUI), es una estrategia de articulación institucional con el objetivo de garantizar facilitación del relacionamiento del inversionista extranjero, con miras a lograr incentivar la localización de estas inversiones en el país, a partir de la reducción de barreras y la centralización de este relacionamiento en un modelo de atención único accesible a través de medios virtuales.

Esta iniciativa es coordinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), con la participación de entidades de orden nacional y territorial, y desde el sector privado cuenta con la participación de la red de Cámaras de Comercio.

¿Por qué una Ventanilla Única de Inversión?

Mejora el clima para el inversionista global

La VUI es una iniciativa estratégica para el país, ya que tiene como objetivo la implementación de un sistema que facilita tanto la instalación formal de las empresas en Colombia, así como su ingreso y operación bajo el régimen de zonas francas. Lo anterior constituye un instrumento que contribuye al aumento de la competitividad del país, la atracción de la inversión extranjera directa y la generación de empleo.

Productividad y competitividad

Para mejorar la competitividad del país es fundamental la coordinación del sector público que permita simplificar y facilitar la instalación y los procesos productivos de las empresas, sean pymes o grandes empresas, de inversión extranjera.

Mayor agilidad para que empresas puedan instalarse en el país

La implementación de la VUI busca promover las mejoras sustantivas que nos coloquen en una posición más competitiva a nivel mundial, fomentando la atracción de inversiones y la búsqueda de eficiencias que favorezcan la generación de nuevos negocios que contribuyan a la economía nacional.

Mayor transparencia en los procesos

La transparencia en la tramitación de los procesos es vital para la trazabilidad y seguimiento de los usuarios, así como para brindar mayor seguridad jurídica al empresario. Esto garantiza un trato justo y equitativo para los usuarios de la plataforma y conlleva a mayor productividad y competitividad país.

¿Qué estás buscando?

El progreso es de todos

Mincomercio

Inicio

Sobre la VUI

Invertir en Colombia

Servicios al Inversionista

Instituciones

Ayuda

Proceso para Invertir en Colombia, una guía para El Inversionista global

Encuentre aquí:

Una guía completa con toda la información sobre los permisos estatales necesarios para adquirir inmuebles, construcción de comercios y apertura e inicio de operaciones de una empresa.

Fácil, rápido y seguro

Seleccione su región

Haga clic en la región donde desea iniciar o hacer crecer su negocio.

Reseña de la región

Antioquia

Antioquia es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Medellín, la segunda ciudad más poblada del país. Está ubicado al noroccidente colombiano, en las regiones Andina y Caribe, limitando al norte con el mar Caribe, Córdoba y Bolívar, al este con Santander y Boyacá, al sur con Caldas y Risaralda, y al oeste con Chocó. Con unos 6 500 000 habitantes en 2019 es el departamento más poblado, y con 63 600 km², el sexto más extenso, superado por Amazonas, Vichada, Caquetá, Meta y Guainía.

Para el inversionista global:

Antioquia es uno de los departamentos colombianos cuyo impulso económico está ya repartido entre los sectores primario a terciario de la economía: el sector primario o rural (agropecuario), el sector secundario o manufactura, y el sector terciario o de servicios, incluyendo comercio. Antioquia ya superó la dependencia de la industria manufacturera para instalar su economía, en más de un 65%, en el sector de los servicios. Su aportación al producto interno bruto nacional, PIB, es del 15%.39 Desde hace varios años, el departamento se ha dado a la labor de enfocar y encauzar el grueso de su potencial económico hacia la economía del conocimiento.

Encuentre aquí la información específica

Ubicación

Medellín – Área Metropolitana

Industria

Manufactura especializada

Sector

Agro-Industria

Navegar por actividad

- Iniciar un negocio 4
- Gestión y funcionamiento 1
- Servicios empresariales y profesionales 1
- Servir, vender, exportar, importar 8
- Construcción, desarrollo y zonificación 7
- Electricidad, fontanería, calefacción, piscinas, etc. 10
- Uso de carreteras, aceras e instalaciones públicas 1
- Vehículos, motos acuáticas y aeronaves 1
- Fabricación o procesamiento de alimentos y bebidas 1

Servir, vender, exportar, importar

- TÍTULO DEL PERMISO FUENTE
- ★ Registro de precursores de clase B Federal
Para importar, exportar o producir productos en Colombia que utilicen precursores de clase B, debe estar registrado. Clase B...
- ★ Formulario de codificación aduanera de Colombia Federal
Para importar bienes a Colombia para uso comercial, debe documentarlos.
- ★ Declaración de exportación Federal
Para exportar mercancías desde Colombia, debe declararlas.
- ★ Factura de aduanas de Colombia Federal
Si está importando bienes a Colombia, los bienes deben facturarse correctamente.

GOV.CO

Ventanilla Única de Inversión - VUI

Dirección: Calle 28 No 13 A – 15, Bogotá, Colombia
Código Postal: 111711
Horario de Atención: Lunes a Viernes 7:00 a.m. – 6:00 p.m.

Contacto

Teléfono Conmutador: +57 601 606-7676
Línea Gratuita: 01 800 0944 570
Línea Anticorrupción: 01 800 0958 283
Correo Institucional: info@mincit.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@mincit.gov.co
Normatividad | Mapa del sitio | Políticas

Canales de Atención

Guía de Servicios para El Inversionista global

Encuentre aquí:

Una guía completa con toda la información sobre los trámites y servicios que la VUI pone a su disposición para facilitar su instalación e inicio de operaciones comerciales en el país

Fácil, rápido y seguro

Proceso de inversión - Servicios

1 Constitución de empresa en el país

Realice todos los pasos relacionados para establecer la actividad comercial en Colombia

2 Registro de propiedades

Adquisición de terrenos o infraestructura para el desarrollo de la actividad comercial

3 Construcción de infraestructura

Permisos necesarios relacionados al sector y subsector para construir infraestructura

4 Permisos preoperacionales

Todos los permisos necesarios previos y relacionados al tipo de producto / proceso

5 Regulación migratoria

Trámites necesarios para que el personal que dirigirá la empresa cuente con los permisos de trabajo en el país

6 Contratación de personal

Todos los pasos necesarios para la vinculación de personal a la empresa

Otros servicios para el inversionista

Consultas

Estadísticas

Directorio

Ayudas y tutoriales

Legislación

